

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Махаммаджанов Т.А.

Эргашев Б.А.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17737960>

ARTICLE INFO

Received: 24th November 2025

Accepted: 25th November 2025

Online: 26th November 2025

KEYWORDS

Улучшение результатов хирургического лечения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, путем оптимизации хирургической тактики

ABSTRACT

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одной из ведущих причин обструкции нижних мочевых путей у мужчин пожилого возраста. По данным эпидемиологических исследований, клинически значимые проявления ДГПЖ выявляются у 50–60% мужчин старше 60 лет, а к 80 годам - у 80–90% [1;2].

Актуальность проблемы. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одной из ведущих причин обструкции нижних мочевых путей у мужчин пожилого возраста. По данным эпидемиологических исследований, клинически значимые проявления ДГПЖ выявляются у 50–60% мужчин старше 60 лет, а к 80 годам - у 80–90% [1;2].

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, путем оптимизации хирургической тактики

Материалы и методы. В настоящем исследовании проведён комплексный анализ результатов хирургического лечения 261 больного с ДГПЖ, подлежащих хирургическому лечению в частной клинике г. Андижана («Соглом Авлод») и г. Ферганы («Bio test Medical») за период с 2021 по 2025 годы.

Работа основана на ретроспективном и проспективном наблюдении 261 пациента, перенёвшего оперативное вмешательство по поводу ДГПЖ. В группу сравнения вошли 122 пациента, которым выполнялась стандартная гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы (HoLEP). Основную группу составили 139 пациентов, у которых применялась модифицированная методика MiLEP с использованием лазерного инструмента меньшего диаметра (19 Fr) и дополнительным послеоперационным низкоэнергетическим лазерным воздействием на зону ложа удалённых долей предстательной железы.

Исследование было направлено на выявление преимуществ модифицированного подхода в снижении частоты осложнений, улучшении уродинамических показателей и повышении качества восстановления мочеиспускания в раннем и отдалённом послеоперационном периодах.

Возраст пациентов обеих групп находился в пределах 55–89 лет, при этом большинство относилось к возрастной категории 60–74 лет, что соответствует пику клинических проявлений ДГПЖ. Распределение больных по возрасту, объёму предстательной железы и сопутствующей патологии показало сопоставимость групп, что обеспечивает корректность сравнительного анализа.

Наиболее часто регистрировался объём предстательной железы 60–79 мл - в 42–44% наблюдений, а у пятой части пациентов (около 20 %) - объём ≥ 80 мл, что закономерно повышало риск технических трудностей во время операции и осложнений со стороны уретры. Сопутствующие заболевания выявлены у 60,7% больных: преобладали гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца и хронический простатит. Наличие полиморбидности требовало индивидуального подхода к выбору анестезии, интенсивности инфузионной терапии, профилактике тромбоэмболических и инфекционных осложнений. В группе HoLEP операции выполнялись в традиционном объёме, с использованием эндоскопического инструмента диаметром 22–24 Fr и стандартных параметров лазерного излучения. Продолжительность вмешательства составляла в среднем 82 ± 15 минут, однако у 26 % пациентов она превышала 90 минут, что увеличивало риск послеоперационных воспалительных осложнений и отёка уретры.

У части пациентов наблюдались признаки раздражения мочевого пузыря, дизурические явления и временная задержка мочи, потребовавшие продления катетеризации. Средняя длительность нахождения катетера составляла $2,8 \pm 0,7$ суток, а общая продолжительность госпитализации - $5,9 \pm 1,3$ дня. Послеоперационные осложнения (в том числе макрогематурия, дизурия, инфекция мочевых путей, стриктуры уретры) встречались в группе HoLEP в 19,7 % наблюдений. Из них наиболее частыми были дизурические расстройства (9,8 %) и стриктуры уретры (4,9 %).

Для решения поставленных задач проводились клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты исследования. Оценка функциональных результатов

Динамика функциональных показателей подтверждает эффективность модифицированной методики. Средний показатель Q_{max} (максимальная скорость потока мочи) через 3 месяца после операции увеличился с $7,2 \pm 2,1$ мл/с до $18,5 \pm 3,4$ мл/с в основной группе и до $16,1 \pm 3,0$ мл/с в группе HoLEP ($p < 0,05$).

Индекс остаточной мочи уменьшился с $93,4 \pm 21,8$ мл до $22,7 \pm 8,6$ мл при MiLEP и до $31,3 \pm 10,4$ мл при HoLEP. Субъективная оценка симптомов по шкале IPSS показала достоверное улучшение в обеих группах, однако в основной группе снижение баллов было более выраженным (в среднем на $12,3 \pm 3,1$ балла против $9,7 \pm 2,8$ балла в группе сравнения).

В отдалённый период наблюдения (6–24 месяца) данные были получены у 114 пациентов основной группы и 122 пациентов группы HoLEP. Основные показатели демонстрируют высокую эффективность модифицированной методики MiLEP: частота стриктур уретры снизилась с 6,6% до 1,4%, что свидетельствует о минимальной

травматизации слизистой и высокой точности анатомического выделения долей предстательной железы. Ретроградная эякуляция зарегистрирована у 5,3% пациентов, тогда как в группе HoLEP - 23,8%, что отражает сохранность сфинктерного аппарата и улучшение качества жизни. Повторные вмешательства в основной группе не потребовались ни у одного пациента, в то время как в группе HoLEP необходимость повторной операции составила 2,5%. Стабильность уродинамических показателей: максимальная скорость потока мочи (Qmax), индекс остаточной мочи и IPSS оставались на уровне, достигнутом после раннего восстановления, без тенденции к ухудшению. Субъективная оценка качества жизни по шкале QoL в группе MiLEP достигла 1,5 балла, тогда как в группе HoLEP она оставалась на уровне 2,3 балла. Доля полностью удовлетворённых лечением составила 93,8% в основной группе против 74,6% в группе сравнения.

Выводы. Таким образом, внедрение модифицированной лазерной энуклеации предстательной железы (MiLEP) в комплекс усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма позволяет достоверно снизить травматичность и частоту осложнений как в ближайшем, так и в отдалённом послеоперационном периоде; ускорить восстановление функций мочевых путей и сократить сроки реабилитации; повысить клиническую эффективность лечения и удовлетворённость пациентов; рекомендовать методику как оптимальный современный вариант хирургического вмешательства при ДГПЖ, особенно у пациентов пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями..

Список литературы:

- 1.Шабад А.Л., Горелик С.Г. Тактика ведения больных пожилого возраста с ДГПЖ: проблемы и пути решения //Вестник урологии. -2022. №2, с. 45–51.
- 2.McVary K.T., Roehrborn C.G. Personalized medicine in benign prostatic hyperplasia //Nature Reviews Urology. -2021. 18(5), 301–314.